

ДУХОВНАЯ *Лилия Леонидовна*

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: 6199900@mail.ru*

ИБРАГИМОВ Эрнест Энверович

*Крымский университет культуры, искусств и туризма (Симферополь, Респ. Крым, РФ)
доктор экономических наук, доцент; e-mail: Joos@bk.ru*

ЛОГВИНА Елена Владимировна

*Крымский федеральный ун-т им. В.И. Вернадского, Институт «Таврическая академия»
(Симферополь, Респ. Крым, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: vivat.log.1474@mail.ru*

ЧИМИРИС Станислав Васильевич

*Крымский университет культуры, искусств и туризма (Симферополь, Респ. Крым, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: Chimirissv@yandex.ru*

ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ХОСТЕЛОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

В статье приводятся результаты научного исследования современного состояния и перспективы развития бюджетного сегмента средств размещения, а именно хостелов, которые в последнее время набирают всё большую популярность среди путешественников, особенно таких категорий как школьники, молодёжь и тех туристов, которые имеют определённые финансовые ограничения. Как достаточно уникальный тип коллективных средств размещения, хостелы в своём развитии на сегодняшний день прошли значительный путь, и многие из них являются не просто бюджетным средством размещения, а средством размещения, оказывающим основные и дополнительные услуги, являющимся местом для комфортного досуга и социальных коммуникация, а в некоторых случаях, отличающимся оригинальным стилем оформления интерьера. Авторами в статье приводятся данные исследований российских и зарубежных ресурсов, свидетельствующие о том, несмотря на определённые глобальные изменения, вызванные прошедшей пандемией COVID-19 и изменениями международной политической ситуации в мире, этот сегмент сумел прочно закрепиться на рынке, завоевать доверие и потребительскую лояльность большого числа российских и иностранных туристов. Однако, пройдя достаточно непростой путь развития, сегодня в нашей стране, в рамках последних законодательных решений, владельцы этого бизнеса столкнулись с рядом сложных, порой неразрешимых проблем. Решение данных проблем, совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности хостелов в Российской Федерации будут неуклонно способствовать дальнейшему развитию бюджетных средств размещения как одного из факторов увеличения туристского потока в регионах нашей страны, а значит и успешному развитию регионального туризма.

Ключевые слова: *хостелы, бюджетные средства размещения, рынок хостелов, гостиничный бизнес, услуги, нормативные акты*

Для цитирования: *Духовная Л.Л., Ибрагимов Э.Э., Логвина Е.В., Чимири С.В. Особенности, проблемы и перспективы развития рынка хостелов в России и за рубежом // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 56–68. DOI: 10.5281/zenodo.12605034.*

Дата поступления в редакцию: 20 апреля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

Lilia L. DUKHOVNAYA

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; ORCID 0000-0002-9677-390X; e-mail: 6199900@mail.ru*

Ernest E. IBRAGIMOV

*Crimean University of Cultural, Art and Tourism (Simferopol, Rep. of Crimea, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor; ORCID 0000-0003-3430-4152; e-mail: Joos@bk.ru*

Elena V. LOGVINA

*V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Taurian Academy Institute (Simferopol, Rep. of Crimea, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: vivat.log.1474@mail.ru*

Stanislav V. CHIMIRIS

*Crimean University of Cultural, Art and Tourism (Simferopol, Rep. of Crimea, Russia)
PhD in Economics; e-mail: Chimirissv@yandex.ru*

HOSTEL MARKET IN RUSSIA AND ABROAD: THE FEATURES, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract. *The article presents the research results of the current state and development prospects of the hostels, budget segment of accommodation facilities. Hostels have recently become increasingly popular among travelers, especially in schoolchildren, youth and tourists with certain financial restrictions. Hostels are unique type of collective accommodation facilities; they have come a long way in their development today. Many of them are not just budget places to stay, they provide basic and additional services, possibilities for comfortable leisure and social communication. Moreover, there are hostels with original interior design style. The authors of the article based on research data from Russian and foreign resources, indicate that, despite certain global changes caused by the past COVID-19 pandemic and metamorphoses in the international political situation in the world, this segment has managed to gain a strong foothold in the market, gain trust and consumer loyalty many Russian and foreign tourists. However, having gone through a rather difficult path of development, today in our country, due to recent legislative decisions, the owners of this business are faced with several complicated, sometimes insoluble problems. Addressing these problems and improving the legal regulation of hostels in the Russian Federation will steadily contribute to the further development of budget accommodation as one of the factors in increasing the tourist flow in the regions of our country, and therefore the successful development of regional tourism.*

Keywords: *hostels, budget accommodation, hostel market, hotel business, services, regulations*

Citation: Dukhovnaya, L. L., Ibragimov, E. E., Logvina, E. V., & Chimiris, S. V. (2024). Hostel market in Russia and abroad: The features, problems and development prospects. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 56–68. doi: 10.5281/zenodo.12605034. (In Russ.).

Article History

Received 20 April 2024
Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Гостиничный бизнес сегодня развивается в период технологических инноваций и меняющихся предпочтений потребителей услуг. В настоящее время из-за экономического кризиса, влияния пандемии, изменений геополитической ситуации в России и в мире, гостиничная отрасль также подвергается влиянию негативных факторов.

Однако проблемы выезда за рубеж и последствия ковидных ограничений привели к тому, что туристы стали активно путешествовать по России, открывая для себя новые направления и достопримечательности. На фоне данной тенденции внутренний спрос на услуги размещения стал демонстрировать положительную динамику.

Хостелы – это современные бюджетные средства размещения. Как тип коллективных средств размещения, это явление на рынке гостиничного бизнеса в нашей стране появилось сравнительно недавно, но, тем не менее, за столь непродолжительный период времени они сумели прочно завоевать потребительское доверие достаточно большого количества российских и зарубежных туристов.

В классическом представлении хостел является компромиссным вариантом между бюджетным общежитием и гостиничным комплексом, включающим в себя полный комплект гостиничных услуг с достаточно хорошим качеством сервиса. На данном этапе развития, хостелы предлагают своим гостям комфортные условия: персональные компьютеры с открытым доступом к сети Интернет, телефоны с международной связью, кондиционирование воздуха, ТВ с аналоговым и цифровым вещанием и др.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 г. № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц», хостел – вид гостиниц, включающих в себя номера различных категорий, в том числе многоместные номера (но не более 12 мест в

одном номере), с возможностью предоставления проживающим как номера целиком, так и отдельных мест, помещения для совместного использования гостями (гостиные, холлы, комнаты для приёма пищи и т.п.), общая суммарная площадь, которых составляет не менее 25 процентов общей суммарной площади номеров, санитарные объекты, расположенные, как правило, за пределами номера, и предоставляющих услуги питания с ограниченным выбором блюд и (или) кухонное оборудование, а также по возможности дополнительные услуги¹.

Актуальность и цель исследования

Актуальность данного исследования заключается в том, что в сложившихся экономических и политических условиях в Российской Федерации, особое внимание в последнее время уделяется проблеме развития внутреннего туризма, обеспечения его доступности различным социальным слоям населения. С учётом данной тенденции дальнейшее развитие сегмента бюджетных и доступных средств размещения в наиболее перспективных туристских регионах ставится в качестве одной из приоритетных задач для рынка индустрии гостеприимства.

В связи с вышеизложенным можно сформулировать цель данного исследования, заключающуюся в анализе современных тенденций и перспектив развития данного сегмента средств размещения как одного из факторов обеспечения доступности путешествий по территории Российской Федерации, обеспечения максимальной мобильности путешественников.

Теоретическая и методологическая основа исследования

Проблемы, тенденции и перспективы развития бюджетных средств размещения в последнее время вызывает определённый интерес со стороны российских и зарубежных исследователей и практиков, таких как Афонина А.С., Бацына Я.В., Краковецкая И.В., Пешкова О.А. Brochardo A., Greg Richards и др.

¹ <https://base.garant.ru/74957806/> (дата обращения 12.05.2024 г.)

В качестве информационной основы данного исследования были использованы научные публикации в отечественных и зарубежных журналах, электронный контент российских и зарубежных интернет-порталов, а также нормативно-законодательные акты РФ, регулирующие деятельность хостелов в Российской Федерации.

В качестве аналитических данных в статье приводятся результаты исследований ряда агентств и компаний, таких как Центра экономики рынков, Росстата РФ, WYSE Travel Confederation, и др.

Дискуссия

В статье «Система молодёжных хостелов как инструмент социальных коммуникаций» авторы Афолина А.С. и Алексин А.Ю. отмечают, что «молодёжный хостел – это место, которое предлагает очень экономичное размещение в комфортных условиях, подходящих для людей, путешествующих с не крупными бюджетами. Подобные хостелы существуют во всем мире и являются наиболее благоприятными местами проживания для многих студентов и туристов, путешествующих как на местном уровне, так и за рубежом. Хотя они, в первую очередь, обеспечивают безопасное проживание для путешественников, но также способствуют социальному взаимодействию с другими гостями различными способами» [1].

Стоит отметить, что проблемам, тенденциям и перспективам развития хостелов как особых экономических средств размещения, со своей особой спецификой, дизайном и инфраструктурой посвящены статьи многих авторов.

Бацына Я.В., Белоусова Н.А., Паленова Т.В. [2] рассматривают основные тенденции развития хостелов в Российской Федерации в контексте общемировых трендов гостиничного бизнеса.

Как отмечают в своей статье автора Краковецкая И.В., Щетинина Н.А. и Аршинова А.А. [3] хостелы относятся к сегменту бюджетных средств размещения, а их популярность среди молодёжи обусловлена стремлением оптимизировать расходы на путешествие. Развитие

хостелов напрямую связано с развитием туризма в целом, поэтому, когда вся индустрия вынуждена меняться под действием внешних факторов, сегмент малобюджетных отелей обязан искать инновационные пути, чтобы оставаться конкурентноспособным.

В 2023 г., по заявлению Правительства РФ, в России насчитывается 30 000 работающих гостиниц, отелей, баз отдыха, которые располагают 1 млн номеров и спрос на них неуклонно растёт. В 2023 г. количество бронирований по сравнению с 2022 г. увеличилось на 16% [4].

Такая позитивная динамика наблюдается во многих крупных городах Российской Федерации, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград и др. и связано это, безусловно, с ростом деловых и туристических поездок.

В нач. 2020 г. социальное дистанцирование было сложной задачей для хостелов и гостиниц бюджетного характера. Согласно WYSE Travel Confederation, локдаун привёл к снижению числа свободных номеров на 52% и падению доходов на 66% у компаний, направленных на оказания туристических услуг для молодых путешественников. Кроме того, многие управляющие были обеспокоены тем, что карантин, введённый в следствие COVID19, приведёт к более плачевным последствиям. Большинство туристов сходится в том, что COVID-19, безусловно, привёл к ухудшению восприятия хостелов, как потенциальных средств размещения, поскольку принятые меры идут вразрез с базовыми удобствами и социальным взаимодействием, которые хостел предоставляет в качестве одной из своих уникальных особенностей.

Вопреки вышеизложенному, согласно статистике WYSE TRAVEL Confederation, 45% опрошенных отметили, что их мнение о хостелах не изменилось. Таким образом, исходя из статистики, заключено следующее: около 40% участников опроса ответило, что COVID-19 никак не повлиял на работу хостелов, а их мнение об услугах не изменилось [3].

В 2021 г. гостиничный рынок показал значительный рост объектов размещения, номерного фонда, после значительного снижения показателей в период обострения пандемии COVID-19, которая нанесла сокрушительный ущерб многим отраслям экономики страны. Пандемия ударила по индустрии гостепри-

имства, сократив в 2 раза количество постояльцев в гостиницах, отелях, хостелах. На фоне данного события доходы бизнеса сократились на 2 млн руб. На рис. 1 представлены субъекты с наиболее высоким уровнем падения турпотока в сравнении с общим числом посетителей гостиниц России в 2020 г.

Рис. 1 – Субъекты Российской Федерации с наибольшим падением численности постояльцев по времени пандемии COVID-19, чел.

По данным Центра экономики рынков, наибольший уровень снижения количества туристов относительно 2019 года пришёлся на Дагестан, Калмыкию, Кабардино-Балкарию, Омскую область и др.²

По результатам 2023 года количество коллективных средств размещения составил 2%, превысила 28 000 единиц (+6,1%).

В 2020 г. обозначился спад по количеству средств размещения туристов, вызванный пандемией, соответственным снижением турпотока, однако рынок гостиничных услуг восстановился, и в 2021 г. отмечалось значительное увеличение количества гостиниц и других средств размещения, рынок вернулся к показателям, которые имели место до пандемии. По итогу 2023 г. насчитывается более 30 000 действующих гостиничных предприятий, номер-

ной фонд – более 1 млн номеров. Такой рост связан во многом с реализацией нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», с развитием частного бизнеса, получение господдержки, повышения уровня инвестиций.

Рис. 2 – Динамика количества гостиниц и иных средств размещения в России²

В 2023 г. внутренний туристический поток показал положительную динамику, въездной же турпоток продемонстрировал отрицатель-

² Анализ гостиничного рынка и других средств коллективного размещения в 2019-2022 годах // Центр экономики рынков. URL: <https://research-center.ru/analiz-gostinichnogo-rynka/> (Дата обращения: 15.04.2024).

ную динамику. Данные по объёму и динамике въездного и внутреннего потока представлены ниже в табл. 1.

Таблица 1 – Динамика туристического потока 2022–2023 гг., млн чел.²

Показатель	2022	2023	Динамика
Внутренний турпоток	15,2	17,7	+2,5
Въездной турпоток	1,17	1,03	-0,14

Можно сказать, что на данный момент туристическая отрасль испытывает подъем. По данным Росстат РФ в 2022 г. введено в эксплуатацию $\approx 10\ 000$ номеров, в дальнейшем благодаря уточнённым целям национального проекта, планируется сдать ещё около 300 000 номеров. Все это говорит о внимании государства к туристической отрасли и характеризует её как деятельность, обладающую высоким инвестиционным потенциалом [6].

Одной из тенденций развития гостиничной индустрии является цифровизация и автоматизация оказания услуг: управление системой онлайн-бронирования, оплат, тарифами, номерным фондом, создание мобильных приложений, использование искусственного интеллекта. В связи с внедрением цифровых технологий становятся возможными прямые продажи, исключая посредников.

Тенденцией можно назвать развитие персонализированного сервиса, индивидуального подхода в предоставлении услуг, например, предлагать персональные экскурсии, рекомендовать рестораны и магазины, коворкинг и др.

Отрицательная тенденция – спад потоков туристов из-за рубежа в связи с геополитическими событиями, санкциями, что сказалось на загрузке отелей и, как следствие, их доходах и прибыли. Также отметим, что отрасль испытывает нехватку квалифицированных кадров, что вынуждает владельцев гостиниц, отелей пользоваться аутсорсинговым ресурсом, позволяю-

щим снизить затраты на персонал.

После появившихся ограничений выезда за рубеж основная масса путешественников, которая не может позволить себе отдых в дорогих отелях, выбирают бюджетные варианты размещения – хостелы или гостевые дома. Популярным направлением для отдыха, новой тенденцией стали краткосрочные поездки на автомобиле на несколько дней, которые дают возможность выбраться на природу, сменить обстановку, посетить культурные мероприятия. Такая тенденция даёт повод для организации малых гостиничных средств размещения, таких, как хостел.

Хостел является типом европейской гостиницы с многоместным размещением и минимальным набором услуг. Современный хостел – это холл, ресепшн, спальная и кухонная зоны, наличие телевидения и интернета. Целевой группой является молодёжь и туристы с небольшим бюджетом, бэкпэкеры.³ Особенностью целевой группы можно назвать планирование поездки без обращения к компаниям-посредникам. Также не всегда студенты и бэкпэкеры имеют чёткий маршрут, часто его изменяют в процессе передвижения.

Хостелы также подвержены сезонности и календарным датам: основной поток наблюдается с мая по сентябрь (загруженность $\approx 90\%$), зимой поток снижается ($\approx 60\%$). Большой поток туристов летом объясняется школьными каникулами, периодом отпусков, студенческими каникулами.

Основными конкурентами хостелам на рынке гостиничных услуг являются гостиницы нижнего сегмента, отличаясь этим от формата хостелов в Европе, а также появившиеся капсульные отели.

Хостелы являются особым видом коллективных средств размещения. Несмотря на огромное разнообразие подобных средств размещения по миру, можно достаточно чётко определить совокупность их общих признаков:

³ «Бэкпэкеры» (англ. backpackers) – путешественники, которые предельно бюджетно ездят по свету на длительные сроки, остаются в хостелах или в общих знакомых.

минималистическая обстановка, наличие многоместных и общих номеров, общие санитарные удобства и низкая стоимость проживания.

До 2018 г. данная ниша бюджетного коллективного размещения оставалась практически не занятой. Однако экономический кризис, а также проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 г. дали возможность динамично развиваться системе хостелов в гостиничной индустрии РФ. В настоящее время позитивная динамика сохраняется.⁴ На рис. 4 показаны доля хостелов в структуре всех коллективных средств размещения Российской Федерации.

Рис. 3 – Структура коллективных средств размещения России в 2022 г. по типам, %⁵

Как видно из данного рисунка, хостел занимает третью позицию, после городских отелей и санаторно-курортных учреждений.

За рубежом в условиях высокого уровня социально-экономического развития, а также интернет-экономики, с помощью хостелов появляется возможность увеличить свою мобильность, когда путешествия начинают играть важную роль в жизни людей нового поколения. В понимании зарубежных туристов хостел – это способ какое-то время пожить в новых условиях, познакомиться с новыми людьми, получить новый культурный и социальный опыт. Соответственно при выборе хостела поведение потребителей влияет на требования, предъявляемым к хостелам как части туристической услуги.

Тенденции развития рынка хостелов за рубежом направлены на внедрение качественного предложения с помощью организации

международных сетей. Хостелы в Европе размещаются в отдельном здании, с качественным дизайном и оснащением номеров, находящиеся под управлением международного оператора².

Формат хостелов в последнее время получает активное развитие в виде качественного, но при этом бюджетного предложения. Происходит это в основном за счёт международных сетей хостелов, а также экспансии ведущих международных операторов – таких, как Ассор. Хостелы нового поколения представляют собой отдельное здание в среднем 6 000 кв. м с качественным дизайн-проектом и оснащением номеров, находящееся под управлением международного оператора. Традиционным для формата остаётся присутствие многоместных номеров, общей душевой, туалетов и кухни, а также общая направленность на поколение миллениум [7].

Среди основных операторов хостелов можно выделить A&O, Generator, Meininger, Christofer Inn и Wombats. На рис. 4 представлено распределение номерного фонда между ведущими международными операторами хостелов.

Рис. 4 – Структура принадлежности номерного фонда ведущим международным операторам хостелов⁵

Один из крупнейших мировых гостиничных операторов – Accor Hotels – создаёт сеть

⁴ Федеральный закон №59-ФЗ от 15.04.2019 «О внесении изменений Жилищный кодекс РФ» / Российская газета. №84. 17.04.2019.

⁵ <https://ruslandsp.com/analytics/analiz-rynka-hostelov/> (Дата обращения: 17.04.2024).

отелей нового формата, объединяющих хостел, традиционный отель и частные апартаменты. Проект «JO&JOEs» рассчитан на молодёжную аудиторию (миллениалов, как их называют представители Assor) и реализуется в сегменте «эконом». Отели предлагают несколько вариантов размещения для людей, путешествующих в одиночку, парами, группой или семьёй по цене от 25 евро за ночь. Assor считает, что отели «JO&JOEs» станут для гостей не только местом для ночлега, но и пространством, в котором можно интересно провести время, «домом», открытым для всех желающих. Для этого там предусмотрена программа досуга, доступная как для гостей «JO&JOEs», так и для обычных горожан. Например, в отелях проводятся концерты, уроки йоги, мастер-классы.

Каждый отель «JO&JOEs» включает несколько зон: общественные (предполагается, что они и будут способствовать формированию особенного сообщества «JO&JOEs») и частные. Центральным местом для общения является бар, открытый для горожан, уточняют в Assor. Бары предлагают местные напитки и кухню с акцентом на ту, которая создаёт домашнюю атмосферу, например, барбекю, гриль или пицца в дровяной печи. Кроме этого, специально для сети разработаны комплексные меню стоимостью около 10 евро. Также гостям доступна общая кухня и зона «Счастливый дом» («Happy house»), где можно поработать или, например, постирать и погладить одежду [8].

Анализируя структуру рынка хостелов в рамках европейского пространства, стоит отметить, что на долю таких стран, как Германия и Австрия приходится 75% всех предложений. На рис. 5 представлено распределение хостелов в Европе по странам (по данным за 2022 г.).

За рубежом одной из ведущих тенденций является предложение услуг для различных видов потребителей. В табл. 2 представлены лучшие хостелы Европы и их преимущества.

Таблица 2 – Лучшие хостелы Европы⁶

Название и местоположение хостела	Особенности
Selina Camden, Лондон	Предлагается кроме стандартных услуг живая музыка, продажа напитков в баре хостела, в хостеле есть веганский ресторан, утренние занятия йогой, терраса на крыше
Flying Pig, Амстердам	В наличии бар, есть комната для курения, бесплатная пешеходная экскурсия, расположение рядом с основными достопримечательностями города
Sant Jordi, Барселона	Занятия йогой на крыше хостела, ролики на прокат, креативный дизайн, ежедневный общий ужин и поход в паб
Circus Hostel, Берлин	Собственная пивоварня, караоке, живая музыка, просторные номера, расположение в центре Берлина, социальные мероприятия
The Roadhouse, Прага	Вечерние семейные ужины, прогулка по барам, в общем пространстве – настольные игры, книги, расположение в 150 м от Карлова моста
Jacobs Inn, Дублин	Собственный бар, терраса на крыше, капсульные номера, пешеходная экскурсия по Дублину, веганская кухня
Rome Hello, Рим	Красивый внутренний двор, вечером бесплатные напитки, кулинарные мастер-классы, пешеходные экскурсии

Рис. 5 – Распределение количества хостелов по европейским странам⁵

⁶ 15 лучших хостелов в Европе для вашего следующего большого приключения // Hostelworld Blog. URL: <https://hostelworld.com/blog/ru/15-%/> (Дата обращения: 18.04.2024).

Европейские хостелы на сегодняшний день всё ещё пока существенно отличаются от российских.

В России до начала политических санкций был представлен только один хостел сети Meininger (г. Санкт-Петербург), который первым из европейских сетевых операторов вышел на российский рынок. Хостел находился в историческом здании в центре города, в его структуре 158 номеров: предлагаются 6-местные номера с двухъярусными кроватями, двухспальные юниты. Данный хостел имел оборудованное общественное пространство с гостевой кухней, баром, игровой зоной, камерой хранения, хозяйственный блок со стиральной и сушильной машинами. Однако весной 2022 г. данная гостиничная сеть покинула российский рынок и сегодня в этом здании расположен отель «Экспресс Садовая».

В настоящее время на российском рынке зарубежные сети хостелов не представлены.

Однако в Москве действуют несколько российских сетей, которые составляют 20% от всех предложений. Можно выделить несколько крупных сетевых операторов – «Хостелы Рус» (28 объектов), «Артист» (12 объектов) в пределах МКАД, и Nice Hostel (8 объектов). К плюсам вышеуказанных сетевых предложений можно отнести более предсказуемые стандарты качества.

К примеру, «Хостелы Рус» и Nice hostel отличаются более качественной отделкой, чем большинство несетевых предложений, предоставляют клиентам скидки по программе лояльности и удобную систему бронирования. Также хостелы этих сетей не размещаются в цокольных этажах зданий и расположены вблизи крупных транспортных узлов и сложившихся туристических маршрутов.

Остальные сети представлены 3–4 объектами, объединены по факту лишь названием, не имеют чёткой маркетинговой позиции и в большинстве относятся к некачественному предложению.

Оценивая локацию столичных хостелов, можно отметить, что значительная доля

хостелов расположена в ЦАО. Данная тенденция характерна и для других крупных городов РФ.

Рис. 6 – Распределение количества хостелов по административным округам г. Москвы⁵

К сожалению, можно отметить и такой факт, что небрендируемые хостелы в большинстве своём составляют некачественное предложение – встречаются как обычные квартиры, переоборудованные под хостелы, так и хостелы-общежития на окраинах, которые ориентируются в основном на долгосрочную аренду, отличаются некачественным оснащением и низким уровнем сервиса.

Тем не менее, некоторые хостелы имеют высокий рейтинг в системах бронирования и предоставляют достаточно высокое качество сервиса и оборудования, что частично удовлетворяет спрос европейских путешественников на качественные хостелы. Так, по версии Яндекса.Путешествия, к лучшим хостелам г. Москвы относятся: «Strawberry Duck Moscow 1*», «Ester House», «Никитская Капсула», «WoW!», «The7hostels», «Красная Москва», «Рус Театральная».

Анализируя тенденции и перспективы развития отечественного рынка хостелов, нельзя не уделить должного внимания проблеме правового регулирования деятельности хостелов.

Одним из актуальных вопросов в деятельности хостелов в России – правовое закрепление условий их создания и функционирования на рынке гостиничного бизнеса.

Основным документом, регламентирующим деятельность хостелов, является Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 №1860 «Об утверждении положения о классификации гостиниц», где дано понятие «хостел» как вида гостиницы. Постановление регламентирует деятельность хостелов, определяя их обустройство соответствующими правилами и является единственным документом после отмены действия ГОСТ Р 56184–2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам», дающим определение понятия «хостел».

Несмотря на явную позитивную динамику развития рынка хостелов, законодательные изменения, принятые в 2019 г., поставили под удар будущее российского рынка хостелов. Запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах после 01.10.2019 г. экспертами был оценён как крайне негативный фактор, значительно ухудшающий условия ведения бизнеса. Вступление в силу новых правил делает актуальной оценку перспектив российского рынка хостелов с учётом общемировых тенденций развития этого рынка и изменений регуляторной среды в РФ.

С другой стороны, предпосылкой внесения изменений и ограничений положения деятельности хостелов стали учащающиеся случаи правонарушений и преступлений. Владельцы хостелов, в погоне за прибылью, зачастую пренебрегали требованиями к обеспечению безопасности, техническому оборудованию и оснащению помещений, к информационному обеспечению, а также к уровню подготовки персонала.

С учётом положений п. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ), указанные объекты не могут быть охарактеризованы как жилые помещения, так как ЖК РФ определил, что «жилым помещением признаётся изолированное помещение, являющееся недвижимым имуществом и пригодное для

постоянного проживания граждан»⁷.

Исходя из действующего законодательства, хостелы не могут рассматриваться как жилые помещения, предназначенные для постоянного проживания граждан и удовлетворения ими бытовых нужд, правовой статус которых определён статьями 15 и 16 ЖК РФ.

Изменением, внесённым в ст. 17 ЖК РФ, для предоставления гостиничных услуг в хостелах или апарт-отелях необходимо получение статуса коммерческой недвижимости. Такие объекты не должны располагаться выше нескольких первых этажей, т.к. иные помещения не могут быть переведены в нежилой сектор. Также обязательным требованием является отдельный вход с улицы.

Для оказания гостиничных услуг владелец хостела с 1 октября 2019 г. обязан выполнять ряд условий [5]:⁸

- помещение должно иметь статус нежилого;
- у хостела должен быть отдельный вход;
- наличие звукоизоляции, средств противопожарной безопасности, сейфов;
- соблюдение санитарных условий;
- расположение на первом этаже здания (на верхних этажах допустимо при условии расположения на нижних этажах нежилых помещений).

Необходимость проведения реформы, связанной с упорядочением деятельности хостелов, вызвана именно повсеместными нарушениями, которые владельцы хостелов допускают с целью увеличения прибыли, ставя под угрозу интересы, а иногда жизнь и здоровье жильцов и постояльцев.

Однако реформа ухудшает положение владельцев хостелов. Для продолжения функционирования мини-гостиниц, расположенных в жилых домах, им необходимо изменять статус этих помещений на нежилые. В такой ситуации отметим, что в 2019 г. существенно

⁷ Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // Российская газета. №1. 12.01.2005.

⁸ Прокуратура разъясняет: Новые требования к владельцам хостелов // Прокуратура МО. 10.10.2019. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc_50/activity/legal-education/explain?item=4919295

ужесточились правила перевода помещений в нежилой фонд. Так, Федеральный закон от 29.05.2019 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» установил новые требования к процедуре перевода, в частности:

- в помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;
- предоставить протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
- предоставить согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

Таким образом, теперь под вывеской хостел должны быть не просто жилые комнаты и санузел, а полноценное профессионально оборудованное в соответствии с требованиями закона помещение, что не выгодно владельцам.

Для решения вопроса о регулировании деятельности хостелов в Российской Федерации следует обратить внимание на следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 29.02.2012 №152 «Об утверждении Правил предоставления государственных услуг по выдаче разрешения на привлечение граждан на работу в качестве работников хозяйственных и социально-культурных учреждений, работников жилищно-коммунального хозяйства и иных работников в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановление Правительства РФ от

06.10.2003 №575 «Об утверждении Правил размещения туристов в гостиницах и иных объектах временного проживания»;

- Постановление Правительства РФ от 01.09.2016 №890 «Об утверждении требований к услугам по временному размещению граждан в объектах гостиничного хозяйства и услугам, оказываемым в таких объектах»;
- Федеральный закон от 12.06.2008 №76-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда вследствие аварии на опасном объекте»;
- Постановление Правительства РФ от 10.10.2015 №1085 «Об утверждении Правил размещения граждан в многоквартирных домах и жилых домах».

Тем не менее, несмотря на определённые правовые препятствия и трудности в деятельности хостелов, можно отметить, что на сегодняшний день социально-экономические функции данного типа коллективных средств размещения имеют особое значение в современной экономике.

Выделим ряд социально-экономических функций хостелов в РФ [5]:

- возможность бюджетного размещения способствует мобильности населения, вовлекая менее обеспеченные группы, численность которых достаточно высока;
- способствуют развитию малого предпринимательства, т.к. барьеры для выхода на рынок значительны, но затраты быстро окупаемы;
- предоставляют возможность нового социального взаимодействия, как условие для увеличения мобильности, т.к. путешествия стали важной составляющей образа жизни нового поколения;

Сегодня восприятие хостелов существенно изменилось, теперь это не только бюджетный вариант размещения, но и самостоятельная область, со своим набором ценностных факторов, а иногда даже со своей уникальной субкультурной средой.

Современные хостелы становятся не просто местом, в котором можно переночевать, но способом пожить какое-то время в новых условиях, познакомиться с новыми людьми и получить новый социальный и культурный опыт. Такие трансформации потребительского спроса существенно влияют на требования к самим хостелам как особой туристической услуге, таким образом, мы можем наблюдать постоянно растущие требования гостей хостела к качеству предоставляемых основных и дополнительных гостиничных услуг.

Таблица 4 – Аспекты перспективности развития индустрии хостелов²

Аспект	Особенность	Роль хостелов
Рост туризма	быстрое развитие внутреннего туризма	Предложение бюджетных мест размещения
Популярность бюджетных путешествий	Популярны среди молодёжи	Возможность новых коммуникаций
Развитие инфраструктуры	Транспортная система, достопримечательности, внутренний туризм	Нахождение рядом с основными достопримечательностями, выгодное расположение
Развитие онлайн-бронирования	Использование онлайн-платформ	Привлечение большего числа клиентов

В период экономического кризиса роль малого гостиничного бизнеса и хостелов высока, они становятся идеальным решением в вопросах временного жилья. Например, с развитием социального туризма, который организован за счёт государственных средств, проблема нехватки недорогих мест размещения станет острой и в такой момент дальнейшее развитие данного сегмента средств размещения в том или ином регионе нашей страны

станет приоритетной задачей.

Хостел как объект гостиничного бизнеса является важным аспектом в развитии экономической деятельности, финансового стимулирования городов и регионов, обновлении сферы экономики и мобилизации человеческого капитала, что прямо оказывает влияние на развитие внутреннего туризма каждого территориального субъекта.

Хостелы в России имеют большой потенциал для своего развития, привлечения большого количества клиентов, влияния на экономику и туристическую отрасль. В табл. 4 представлены некоторые перспективы, которые дают возможность развиваться хостелам.

Выводы

Таким образом, подводя итоги проведённого исследования современного состояния и тенденций развития рынка хостелов в России и за рубежом, можно сделать вывод, что на современном этапе развития индустрии гостеприимства хостелы вносят свой значительный вклад в экономику региона, позволяя тем самым активно путешествовать туристам с небольшим финансовым бюджетом. Хостелы перспективны как тип малых и недорогих средств размещения, развитие данного сегмента коллективных средств размещения способствует развитию малого предпринимательства, и, несмотря на то, что открытие нового хостела требует немалых инвестиций, срок окупаемости их, как показывает практика, не слишком продолжителен.

Однако для успешного запуска и функционирования хостелов сегодня наиболее остро и актуально встаёт проблема разработки единых специальных норм, правил, стандартов, с учётом специфических особенностей деятельности данных объектов.

Список источников

1. Афолина С.А., Алексин А.Ю. Система молодёжных хостелов как инструмент социальной коммуникации // Тенденции развития науки и образования. 2019. №51. С. 59-61.
2. Бацына Я.В., Белоусова Н.А., Паленова Т.В. Проблемы и перспективы российских хостелов в контексте общемировых тенденций // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. №10 (Ч.2). С. 24-30.

3. Краковецкая И.В., Щетинина Н.А., Аршинова А.А. Зарубежный опыт формирования и развития сегмента малобюджетных отелей и хостелов // Национальные экономические системы в контексте трансформации глобального экономического пространства: Сб. науч. тр. / Под ред. З.О. Адамановой. Симферополь, 2023. С. 345-347.
4. Макаревич Ю. Гостиничная индустрия: тенденции и вызовы // VK.ru. URL: <https://vc.ru/offline/965416-gostinichnaya-industriya-tendencii-i-vyzovy> (Дата обращения: 13.04.2024).
5. Пешкова О.А. Хостел-объект жилищных или гражданских прав? // Вестник Московского ун-та МВД России. 2019. №3. С. 60-63.
6. Цуканова Е.Ю., Селивра М.Н. Хостелы: проблемные аспекты и пути их решения // Право и практика. 2019. №4. С.228-232.
7. Brochardo A., Rita P. Exploring heterogeneity among backpackers in hostels // *Current Issues in Tourism*. 2018. Vol.21. Iss.13. Pp. 1502-1520. doi: 10.1080/13683500.2016.1252728.
8. Richards G., Morrill W. Hostel accommodation in 2021 // WYSE Travel Confederation. COVID-19 Travel Business impact survey. 2020. URL: <https://www.wysetc.org/2020/10/hostel-accommodation-in-2021-according-to-buyers/> (Accessed on April 13, 2024).
9. Sotiriadis M. Experiential dimensions and their influence on behavioral intentions within the context of nature-based tourism // *Tourism and Hospitality Management*. 2018. Vol.23. №1. Pp. 35-50. doi: 10.20867/thm.23.1.7.

References

1. Afonina, S. A., & Aleksin, A. Yu. (2019). Sistema molodjozhnykh khostelov kak instrument sotsialnoj kommunikatsii [The system of youth hostels as a tool of social communication]. *Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the development of science and education]*, 51, 59-61. (In Russ.).
2. Batsyna, Ya. V., Belousova, N. A., & Palenova, T. V. (2019). Problemy i perspektivy rossijskikh khostelov v kontekste obshchemirovykh tendentsij [Problems and prospects of Russian hostels in the context of global trends]. *Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 10(2), 24-30. (In Russ.).
3. Krakovetskaya, I. V., Shchetinina, N. A., & Arshinova, A. A. (2023). Zarubezhnyj opyt formirovaniya i razvitiya segmenta malobyudzhetykh otelej i khostelov [Foreign experience in the formation and development of the segment of low-budget hotels and hostels]. *Natsionalnye ekonomicheskie sistemy v kontekste transformatsii globalinogo ekonomicheskogo prostranstva [National economic systems in the context of the transformation of the global economic space]*: Collection of scientific papers. Simferopol, 345-347. (In Russ.).
4. Makarevich, Yu. (2023). Gostinichnaya industriya: tendentsii i vyzovy [Hotel industry: trends and challenges]. VK.ru. URL: <https://vc.ru/offline/965416-gostinichnaya-industriya-tendencii-i-vyzovy> (Accessed on April 13, 2024). (In Russ.).
5. Peshkova, O. A. (2019). Khostel - ob'ekt zhilishchnykh ili grazhdanskikh prav? [Hostel object of housing or civil rights?]. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii [Vestnik of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia]*, 3, 60-63. (In Russ.).
6. Tsukanova, E. Y., & Selivra, M. N. (2019). Khostely: problemnye aspekty i puti ikh resheniya [Hostels: problem aspects of activity and ways of their solution]. *Pravo i praktika [Law and practice]*, 4, 228-232. (In Russ.).
7. Brochardo, A., & Rita, P. (2018). Exploring heterogeneity among backpackers in hostels. *Current Issues in Tourism*, 21(13), 1502-1520. doi: 10.1080/13683500.2016.1252728.
8. Richards, G., & Morrill, W. (2020). Hostel accommodation in 2021. WYSE Travel Confederation. COVID-19 Travel Business impact survey. URL: <https://www.wysetc.org/2020/10/hostel-accommodation-in-2021-according-to-buyers/> (Accessed on April 13, 2024).
9. Sotiriadis, M. (2018). Experiential dimensions and their influence on behavioral intentions within the context of nature-based tourism. *Tourism and Hospitality Management*, 23(1), 35-50. doi: 10.20867/thm.23.1.7.